

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 422 sahifa,
16-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Katta guruh tarbiyalanuvchilarida kasb haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish metodikasini innovatsion ekotizim sharoitida takomillashtirish	18
Uralova Fotima Baxtiyor qizi	
Malakali sportchilarning kommunikativ qobiliyatlarini takomillashtirishda sotsiologik yondashuv (gandbolchilar misolida).....	23
G. A. Valiyeva	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida motor alaiyali bolalarni ruhiy va nutqiy rivojlantirish usullari	27
Suyunova Surayyo Ulash qizi	
Sog'lom bola ekotizimining asoslari: ovqatlanish, immunitet va rivojlanish	31
Israilova Xusnida Adilovna	
Mobil ilovalar yordamida mustaqil o'qishni rivojlantirish	37
Raximova Feruza Najmiddinovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	42
Dauekeeva Gulistan Orinbaevna	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari	46
Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna	
Velosiped haydashning afzalliklari.....	49
Raxmonova Go'zal Bobir qizi	
Компетентностный подход как стратегическая основа модернизации образования и его реализация в преподавании русского языка как иностранного в Узбекистане	54
Мирзакбарова Севда Вахиддиновна	
Umumta'lim maktablarida texnologiya fani mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari va metodlari.....	58
Ziyamova Gulbaxor Tulabayevna	
Типы аббревиации в русском и узбекском языках: сравнительно-типологический анализ.....	62
Рахмонова Бахтигул Пайзиллоевна	
Maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi	65
Abidjonova Mushtariybonu Qobiljon qizi	
Tarbiyaviy tadbirlarni samarali tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro hamkorlik masalalari.....	71
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Jabborova Shaxina G'affor qizi	
Qadriyatli yondashuv asosida talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish ..	76
G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich	
Maktab o'quvchilarida stressga barqarorlik namoyon bo'lishining psixologik tahlili	83
Ismoilova N. Z.	
Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni.....	87
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Funksional savodxonlikni rivojlantirishda o'qish savodxonligining o'rni va ahamiyati	91
Xatamova Munisa Mamadulla qizi	
Transformatsiyalash tizimi asosida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi.....	95
Jurayeva Zulayxo Islomovna	
Zamonaviy boshqaruv nazariyalarida rahbar muloqoti (transformatsion, kommunikativ va ishtirokchi boshqaruv yondashuvlari asosida).....	102
Islamova Dिल्фуза Dilshodovna	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik kompetentlikni tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish mazmuni	107
Begmatova Nasiba Mengnarovna	
Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'limda subyektlar faoliyatini o'rgatish metodikasi	112
Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li	
Pre-Reading Activities to Enhance Foreign Language Reading Comprehension: Reading "The Adventures of Tom Sawyer" in 10–11 Grades	118
Djumaniyazova Zulfiya Kaliyevna	
Nutq aktlarini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanishning metodik imkoniyatlari (filologik yo'nalish talabalari misolida)	122
Fayzulloeva Chevar G'ayrat qizi	
Yangi O'zbekistonda talaba-yoshlarni milliy yuksaltirishda jadid-marifatparvarlari ilgari surgan g'oyalarning o'rni va roli	125
Mamadaliyev Abduvoxid Maxsitaliyevich	
Gimnastikaning O'zbekistonga kirib kelish va rivojlanish tarixi	128
N. Q. Mamasidova	
Uglevodorodlar tarkibini aniqlashda massa ulushiga asoslangan reflektiv yondashuv (7-9-sinflar misolida)	131
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich, Smanova Zulayxo Asanalievna	
Screencasting materiallarini yaratish va ularni o'quv jarayonida qo'llash	134
Maxmudova Dilfuza Meliyevna, Ergashov Niyozxon Ilyozxon o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z shakllanishini psixolingvistik asoslari	137
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Maktabgacha ta'limdagi muammolar va yechimlar: o'zbekiston respublikasi tajribasi	140
N. Sh. Miryusupova	
Interaktiv kartografik resurslar va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishining didaktik, kognitiv hamda metodik asoslari	143
Olimova Aziza Abdullayevna	
Mentorlik tizimining tarixiy ildizlari va rivojlanish bosqichlari	147
Oxunova Dilnoza Qaxxorjonovna, Abdumannonova Durdonaxon Shuxratjon qizi	
Talabalarning psixologik holati va stress omillarining prokrastinatsiyaga ta'siri hamda mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash usullari	150
Razakov Farxod Kuvondikovich, Rajabov Hikmat Toshevich	
Talabalarni stulda o'tirgan qiyofachi portreti ranglavhasini ishlashga o'rgatish metodikasi	154
Sadatov Chori Xolmuradovich	
Organik kimyo fanini o'qitishda teskari ta'lim va texnologiyalarning ahamiyati	158
Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi, Babanazarova Ayzada Omirbaevna, Abdulkakimova Gulziyba Ziyatdinovna	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks metodlarini qo'llashning samaradorligi	162
Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi	
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini takomillashtirish	165
Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi	
Проектирование персонализированных образовательных сценариев в дошкольном образовании средствами генеративного искусственного интеллекта	168
Пак Диана Александровна	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda STEAM yondashuvining roli	170
Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li	
Innovatsion ta'lim muhitida talabalarning kasbiy muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	173
Bo'ltakov Sanjarbek Xazratqul o'g'li	
Alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim tizimining ahamiyati	176
Mehmonova Nodiraxon Yusufxon qizi	

Duduqlanish nutq kamchiligini korreksiyalashning maxsus va integratsiyalashgan texnologiyalarini rivojlantirish.....	180
Boxodirova Gulasaxon Ibrohimovna	
Эссе как инструмент формирования и диагностики компетенций в системе высшего образования .	184
Шейхмамбетов Сервер Рефикович	
Matallar va folklor hikoyalari: maktabgacha ta'lim tashkilotlarida interaktiv dars texnologiyalari.....	188
Azimova Nodira Hikmatovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish va ularni sportga yo'naltirishning pedagogik asoslari.....	191
Norboyev Komiljon Jurakulovich, Rustamova Kamola Xayrulla qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-gumanitar fanlarning o'qitilishining ahamiyati.....	194
Burkhanova Sabo Tulanovna	
Oliy ta'lim muassasalarida O'zbekistonning eng yangi tarixini o'qitishning metodologik asoslari va muammolari	197
Norbutayeva Guzal Abdig'ofurovna	
Ta'lim tashkilotlarida sifatni boshqarish jarayonlarini tizimli rejalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	200
Abdurashit Karimovich Avliyakulov	
Tarbiya darslari samaradorligini oshirishda abdulla avloniy pedagogik hikmatlaridan foydalanishni metodik tashkil etish.....	204
Daliyeva Eliza Zokir qizi	
Badiiy-tarixiy meros asosida bo'lajak pedagoglarning refleksiv tafakkuri va kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirish	207
Qodirova Mavluda Maxodir qizi	
Adabiyot darslarida lirik asarlarni vizual yondashuvlar asosida o'qitish usullari.....	210
Sobitova Mahmudaxon Shuxratbek qizi	
ESG tamoyillarini ta'lim tizimiga joriy etish orqali talabalarda ekologik, ijtimoiy va boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish	216
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Социально-психологические факторы нарушения психологического здоровья в семье	219
Гулру Тургунова	
O'zini tarbiyalash (self-development) g'oyasining Ibn Sino ta'limotidagi o'rni	229
Usmanova E'zoza Zokirjonovna	
Оценка динамики физиологических показателей волейболистов 12–16 лет в предсоревновательный и соревновательный периоды	234
Умматалиева Шерзода Шерали угли	
Individual sport turlarida sportchilarning natijadorlik kompetensiyasini motivatsion omillar asosida shakllantirish.....	239
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
O'smirlarda internetdan ortiqcha foydalanishning psixologik oqibatlarini	243
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Transakt analiz: shaxslararo muloqotni tahlil qilishning nazariy va amaliy asoslari	247
Nilufar Sayfidinovna Sangirova	
Inklyuziv ta'lim jarayonini boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish (umumiy o'rta ta'lim maktablari misolida)	252
Abdug'aniyev Abdurauf Abdumannonovich	
O'zbek milliy kurashining tarixiy rivojlanish bosqichlari va uning yoshlar tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati.....	257
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Almardanov Xasan Asqarovich	
Belbog'li kurashning shakllanishi va rivojlanish tarixi: jismoniy tarbiya tizimidagi o'rni va metodik imkoniyatlari	261
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqizilov Muxammadbek Sherali o'gli	

Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	265
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqobilov Jamshid G'ulomovich</i>	
Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	270
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Nurullayev Fazliddin Murodulla o'gli</i>	
Raqamli muhitda shaxs xulq-atvori dinamikasi (bolalik va o'smirlilik misolida)	275
<i>Raimdjanov Mirkarim Tolibjon o'g'li</i>	
O'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini oshirishning pedagogik va psixologik asoslari	278
<i>Suvanova Baxtigul Baxridinovna</i>	
Xalqaro tajriba asosida o'quvchilarda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari.....	283
<i>Azimov I. T., Mirzayeva N. I.</i>	
Boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'qitishda didaktik vositalardan foydalanish	288
<i>Ziyaboyeva Sevara Saydullayevna</i>	
Yuqori malakali o'rta masofaga yuguruvchilarning jismoniy rivojlanish dinamikasi	292
<i>Nazarov Nuriddin Baxranovich</i>	
Maktab direktorining partisipativ boshqaruv faoliyatida qarorlar qabul qilish jarayonida ishtirokchilarning roli	297
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
Tibbiyotda nizoli vaziyatlar va ularni bartaraf etish usullari.....	301
<i>Olimova Dono Shakirovna, Baxtiyorova Shahnoza Mansurbekovna</i>	
Ichki kasalliklarni tashxislashda klinik fikrlashning o'rni.....	304
<i>Tilavova Muqaddas, Hasanova Munisa, Mamatqulova Fayzo, Hakimova Xonbuvi Hakimovna</i>	
Транснациональные компании и проблема суверенитета национального государства.....	307
<i>Ф. Равшанов, Л. Сохибова</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda o'quv-biluv faoliyati motivatsiyasini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	311
<i>Muhammadiyeva Manzura Maratovna, Musulmonova Sabrina Akmal qizi</i>	
Texnologik ta'limda xorijiy tajriba	316
<i>Lochinbek Abdirasulov</i>	
Talabalarda ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari.....	319
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna, Mustafayeva Feruza Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslaridagi asosiy resurslari: "ona tili" darsligi, mashq daftari, o'qituvchi kitobi ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida.....	324
<i>Soatova Hilola Shuhrat qizi</i>	
Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi – zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida.....	328
<i>R. D. Mustayev, H. F. Abduvositov</i>	
Русскоязычная литература Узбекистана современного периода: проблематика, поэтика и художественный анализ	332
<i>Чернова Татьяна Алексеевна</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	335
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalarda iste'mol madaniyatini shakllantirish jarayonida targeting yondashuvining pedagogik nazariy asoslari	339
<i>D. G. Umnov</i>	
Ona tili darslarini ikkinchi til tamoyillari asosida tashkil etish masalalari.....	344
<i>Maxkamova Guluzroxon Abdumutalibovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ishlarni pedagogik jihatlardan tashkil etishning nazariy va amaliy aspektlari	347
<i>Mahkamov Mahammadjon Dadajonovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar asosida dars jarayonini takomillashtirish metodikasi	351
<i>Muhammadjonova Durdonaxon Bahromjon qizi</i>	
Tarix darslarini modellashtirishda pedagogik metodlar tasnifi va ularning samaradorligi	354
<i>Ikrom Qodirov</i>	

Hadassah gospital maktabi modelining o'ziga xos xususiyatlari, pedagogik samaradorligi va uni O'zbekiston gospital maktablariga tatbiq etishning ahamiyati	357
<i>Abdullayev Aziz Habibullayevich, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li, Alimova Dono Abbosxonovna</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	361
<i>Amirxo'jayev Shukurjon Qurbonovich, Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
Neyropedagogik yondashuv asosida o'quvchilarda pozitiv fikrlashni rivojlantirishning ilmiy-nazariy va amaliy asoslari	364
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutqiy nuqsonlarning oldini olish va o'quvchilarning talaffuz madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	367
<i>Baxtiyorova Nastarin Baxriddinovna, Daminova Dilbar Melimurodovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishga qiziqishini oshirishda gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari.....	370
<i>G'aniyeva Gulxayyo Islom qizi, Raxmatova Shaxlo Mansurovna</i>	
Ingliz tili darslarida kitobxonlik ko'nikmalarining o'ziga xosligi	373
<i>Jo'raboyeva Turg'unoy Ikromjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvokognitiv kompetentlikni rivojlantirishning didaktik tizimi.....	377
<i>Kozimova Sadoqat</i>	
Umumta'lim maktablarida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish orqali ekologik savodxonlikni shakllantirishning pedagogik asoslari	380
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Oilaviy munosabatlarda manipulyativ muloqot indikatsiyasi: psixologik tahlil va eksperimental natijalar.....	383
<i>Nishanova Zulfizar Yashin qizi</i>	
Bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli ta'lim texnologiyalarining o'rni.....	386
<i>Nurulloyev Firuz No'monjonovich</i>	
Talabalarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning tarixiy-pedagogik asoslari (ma'rifatparvar mutafakkirlar merosi misolida).....	390
<i>Sabirov Kaxramon Bektursun o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi 5-6 yoshli bolalarda muammoli vaziyatlarni mustaqil yechish qobiliyatini shakllantirish metodikasini takomillashtirish.....	393
<i>Tillayeva Vasila O'ktam qizi</i>	
Kritik fikrlash kompetensiyasining pedagogik va didaktik mazmuni	398
<i>Tursunaliyev Shaxzod Sherali o'g'li</i>	
Kurashchi qizlarning texnik harakatlarini kinematik va kinetik modellashtirish	402
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi</i>	
Oliy ta'limda ishga doir muloqot asoslari fanini o'qitish orqali talabalarining og'zaki fikrlash va nutq faoliyatini rivojlantirish	406
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Роль онлайн-платформ и образовательных сервисов в формировании ответственности студентов.	409
<i>Гуламов Жасур Баходирович</i>	
Изучение изменений полярного переключения негативных и позитивных эмоций среднего воздействия в процессе развития/реабилитации механизмов эмпатии	413
<i>Ягудин Дмитрий Рустамович</i>	

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ И ПРОБЛЕМА СУВЕРЕНИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Ф. Равшанов

Образовательный университет “Возрождение”,
доктор политических наук, профессор

Л. Сохибова

Доктор философии (PhD)

Аннотация: В статье анализируется проблема государственного суверенитета в условиях расширения деятельности транснациональных компаний. В контексте глобализации раскрываются угрозы экономической и правовой независимости государств, находящихся под влиянием ТНК. Оценивается влияние корпоративных стандартов, формируемых в рамках Конференции ООН по торговле и развитию и Международной организации труда, на государственный суверенитет. Глобальные экономические отношения рассматриваются на основе модели Иммануила Валлерстайна “центр – полупериферия – периферия”.

Ключевые слова: транснациональные компании, государственный суверенитет, экономический суверенитет, глобализация, корпоративная ответственность.

Annotatsiya: Maqolada davlat suvereniteti masalasi transmilliy kompaniyalar faoliyatining kengayishi sharoitida tahlil qilinadi. Globalashuv jarayonida transmilliy kompaniyalar ta'siri ostida bo'lgan davlatlarning iqtisodiy va huquqiy mustaqilligiga yuzaga kelayotgan tahdidlar yoritiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Savdo va rivojlanish bo'yicha konferensiyasi hamda Xalqaro mehnat tashkiloti doirasida shakllanayotgan korporativ standartlarning davlat suverenitetiga ta'siri baholanadi. Shuningdek, global iqtisodiy munosabatlar Immanuel Vallerstaynning “markaz – yarim periferiya – periferiya” modeli asosida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: transmilliy kompaniyalar, davlat suvereniteti, iqtisodiy suverenitet, globalashuv, korporativ mas'uliyat.

Abstract: The issue of state sovereignty is examined in the context of the expanding activities of transnational corporations. The threats to the economic and legal independence of states under the influence of TNCs are analyzed within the framework of globalization. The impact of corporate standards developed by the United Nations Conference on Trade and Development and the International Labour Organization on national sovereignty is assessed. Global economic relations are also interpreted through Immanuel Wallerstein's “core – semi-periphery – periphery” model.

Key words: transnational corporations, state sovereignty, economic sovereignty, globalization, corporate responsibility.

ВВЕДЕНИЕ

Суверенитет (лат. *suveranus* – верховный, независимый) – это право государства самостоятельно проводить свою внутреннюю и внешнюю политику, а также принцип неподчинения какой-либо внешней силе. Он выражает политическую независимость, территориальную целостность и верховенство права государства. Суверенитет означает способность государства принимать независимые решения во всех областях – политической, экономической, правовой, культурной и военной.

Политический суверенитет лежит в основе способности государства принимать независимые решения во внутренней и внешней политике. Внутренний политический суверенитет означает право самостоятельно осуществлять законодательную, исполнительную и судебную власть на своей территории, а также свободно формировать государственные институты, в то время как внешний политический суверенитет означает способность иметь равноправные отношения с другими государствами и международными организациями, а также свободно определять и проводить внешнюю политику.

Экономический суверенитет, если обобщить данные ему определения, – это право государства самостоятельно определять и осуществлять национальную экономическую политику, которая охваты-

вает такие приоритетные вопросы, как самостоятельный контроль над национальной финансово-налоговой политикой, самостоятельное управление использованием природных ресурсов, стабильное поддержание национальной валюты, обеспечение экономической безопасности, а также управление политикой в области иностранных инвестиций и внешней торговли.

Всё это сводится к праву государства на независимость в сфере законотворчества и правоприменения, то есть к правовому суверенитету. Иными словами, на территории политически, экономически и юридически независимого государства действуют только его законы, судебная и правоохранительная власти функционируют независимо, государство исходит из собственных интересов при принятии международных договоров, а национальное законодательство согласуется с нормами международного права, но не полностью подчиняется им.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Однако, если государство находится под влиянием международных организаций или крупных транснациональных корпораций при принятии внешнеполитических решений, его политический суверенитет может быть ограничен. Одна из практических проблем современного мира заключается в том, что экономическая мощь многих транснациональных корпораций иногда сопоставима с экономикой отдельных государств, что приводит к внешнему давлению и конфликтам интересов при реализации экономической политики. Иногда международные корпорации или международные арбитражные суды отменяют решения национальных судов, тем самым влияя на правовой суверенитет государств. В условиях глобализации и усиления влияния транснациональных компаний данный суверенитет рискует быть ограничен различными способами. Поэтому государства стремятся к укреплению законодательства, экономической диверсификации (стратегии расширения деятельности предприятия или организации в различных направлениях, то есть отказа от зависимости только от одного продукта или услуги) и созданию сбалансированных моделей международного сотрудничества для защиты своих национальных интересов. Именно поэтому возникают разногласия.

Итак, как выглядят транснациональные корпорации (ТНК) как субъекты международного права сегодня? Сегодня транснациональные корпорации (ТНК) представляют собой многофилиальные бизнес-структуры, функционирующие на территориях двух или более стран, с единым центральным управлением. В современном виде они представлены организациями с головным офисом (“материнской компанией”), расположенным в одной стране, и филиалами (“дочерними компаниями”) в других странах. В то же время в современном мире ТНК стали основными участниками международных экономических отношений и обеспечивают более 2/3 мировой торговли и почти 80 % международных инвестиционных потоков.

Что касается их международного статуса, то вопрос о субъектности транснациональных корпораций в международном праве вызывает дискуссии в научных источниках. Согласно классической теории международного права, реальными субъектами международного права считаются только государства и международные организации. Однако в эпоху глобализации транснациональные корпорации по своей экономической мощи, сфере влияния и роли в международных отношениях приближаются к традиционным государственным образованиям. Главные причины такой ситуации заключаются, прежде всего, в расширении их экономической сферы влияния. В результате деятельности транснациональных корпораций государства вынуждены координировать свою экономическую политику. Как следствие, транснациональные корпорации всё больше становятся глобальными игроками во внешней торговле, инвестициях, технологическом обмене и на рынке труда.

В некоторых случаях транснациональные корпорации заключают прямые соглашения с государствами или международными организациями (например, инвестиционные или концессионные соглашения). Это само по себе делает их участниками международно-правовых отношений. Когда деятельность транснациональных корпораций нарушает права человека, природоохранное или трудовое законодательство, международные организации (ООН, ОБСЕ и др.) сталкиваются с трудностями при принятии мер международной ответственности в отношении этих компаний. Это связано с тем, что статус транснациональных корпораций в международном праве отражается в различных подходах.

Первый подход – государственно-центрированный, согласно которому транснациональные корпорации рассматриваются исключительно как субъекты национального права, а их деятельность регулируется межгосударственными соглашениями. Деятельность таких корпораций не признаётся самостоятельной субъектностью международного права, но соотносится с ним. Второй подход – подход условной субъективности. Данная теория признаёт транснациональные корпорации “условными субъектами международного права”, обладающими ограниченной международно-правовой субъектностью в рамках экономических отношений и корпоративной ответственности, при этом вопросы прав человека и морали

остаются вторичными. Третий подход – подход истинной субъективности (современная концепция), согласно которому транснациональные корпорации признаются самостоятельными участниками международных отношений. Они подчиняются международному праву и могут обладать собственными правами и обязанностями, однако, как правило, только при наличии договоров или соглашений с международными организациями.

Однако даже в этом случае международные организации зачастую выступают в интересах транснациональных корпораций, что приводит к ослаблению позиций государств. Например, Руководящие принципы ООН по вопросам бизнеса и прав человека (2011-г.) устанавливают международные обязательства транснациональных корпораций в сфере прав человека. В результате государства вынуждены приводить своё законодательство в соответствие с этими нормами для привлечения прямых иностранных инвестиций. Это фактически формирует условия для трёхсторонних соглашений, в которых государства выполняют роль третьей стороны и оказываются наиболее уязвимыми в конфликтных ситуациях.

В современных мировых экономических отношениях связи между международными институтами и транснациональными корпорациями становятся всё более тесными. Например, ЮНКТАД (Конференция Организации Объединённых Наций по торговле и развитию) анализирует деятельность транснациональных корпораций и продвигает глобальные стандарты корпоративной ответственности. Как структура ООН, она призвана способствовать расширению участия развивающихся стран в мировой торговле, привлечению инвестиций и поддержке их экономического развития. Однако в настоящее время обсуждаются новые добровольные и обязательные механизмы, которые могут усиливать зависимость национальных экономик от соглашений с транснациональными корпорациями.

Аналогичным образом международные экономические организации, ориентированные на экономический рост, устойчивое развитие и свободную торговлю, объединяют государства и способствуют внедрению своих норм в национальное законодательство. Одновременно принимаются «Руководящие принципы ответственного ведения бизнеса» для транснациональных корпораций, которые приобретают статус международных ориентиров. В результате как государства, так и транснациональные корпорации оказываются в поле их нормативного влияния.

Международная организация труда (МОТ), являясь специализированным учреждением ООН, обеспечивающим справедливые трудовые отношения и защиту прав трудящихся, действует в аналогичном направлении, устанавливая международные стандарты для транснациональных корпораций и осуществляя контроль как за государствами, так и за корпоративными структурами. Это во многом соотносится с моделью мировой экономической системы «центр – полупериферия – периферия», предложенной Иммануэлем Валлерстайном. Экономическая практика ведущих держав и международных институтов во многих случаях способствует укреплению данной структуры, при которой «центр обслуживается за счёт периферии через транснациональный капитал».

Короче говоря, в современном глобализированном мире транснациональные корпорации (ТНК) фактически становятся участниками международного права. На них, как и на государства, распространяются международные обязательства, а также моральная и юридическая ответственность. Однако их правовая субъектность пока не получила полного признания, что делает определение их статуса одной из ключевых теоретических и практических проблем XXI-в.

В результате глобализации и расширения деятельности транснациональных компаний государства всё больше подвергаются влиянию внешних факторов, прежде всего транснациональных корпораций, при формировании внутренней экономической политики. Вследствие этого национальные экономики становятся более зависимыми от международных потоков капитала, технологий и внешних рынков, а экономические решения всё чаще принимаются под воздействием глобальных корпоративных интересов, а не исключительно национальных.

Транснациональные корпорации (ТНК), действующие в тесной взаимосвязи с международными организациями, часто требуют от правительств предоставления налоговых льгот, экспортных субсидий или создания свободных экономических зон. В свою очередь, правительства адаптируют свои налоговые системы к требованиям корпораций с целью привлечения иностранных инвестиций. Это ограничивает независимость национальной фискальной политики. Например, ряд развивающихся стран существенно снижает ставки корпоративного налога для привлечения ТНК, что приводит к сокращению государственных доходов и ограничению возможностей финансирования социальных программ.

С другой стороны, в последние годы транснациональные корпорации, используя возможность, создаваемые международными организациями, переносят производство в страны с дешёвой рабочей силой. Это открывает национальные рынки труда для глобальной конкуренции. В результате развивающиеся страны вынуждены ограничивать уровень заработной платы, условия труда или свободу профсоюзной деятельности для удержания инвесторов, что приводит к подчинению социальной политики экономической конкуренции.

Следует отметить, что транснациональные корпорации (ТНК), благодаря своим широким связям с международными организациями и наличию передовых технологий, занимают ведущие позиции в формировании национальной промышленной политики государств. В результате отдельные страны теряют возможность эффективно поддерживать отечественных производителей. Местные рынки становятся зависимыми от иностранных технологий, а значительная часть экономики фактически оказывается под влиянием технологического империализма.

В настоящее время государства, при поддержке международных организаций, испытывают значительные трудности в поддержании стабильного курса национальной валюты из-за свободы движения капитала, характерной для транснациональных корпораций. Крупные корпорации оказывают существенное влияние на внутренние финансовые рынки посредством валютных операций. Денежно-кредитная политика государств (например, регулирование процентных ставок или инфляции) во многом зависит от условий международного рынка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Всё это доказывает, что в настоящее время существует множество угроз политике суверенитета государств. Транснациональные корпорации могут способствовать экономическому росту, созданию новых рабочих мест и внедрению технологий. Однако, если государство не сможет поддерживать баланс интересов в отношениях с ними, экономический суверенитет будет ослаблен. Поэтому сегодня для государств как никогда важно обеспечить приоритет национальных предприятий в стратегических отраслях, установить чёткие правовые границы деятельности транснациональных корпораций и внедрить стандарты “корпоративной ответственности”.

В этих условиях государства укрепляют национальное законодательство с целью сохранения суверенитета, регулируя деятельность транснациональных корпораций на чёткой правовой основе. При заключении инвестиционных соглашений приоритет отдается национальным интересам, а также принимаются меры по диверсификации экономики, то есть по опоре не только на иностранные инвестиции, но и на внутренние ресурсы и инновации.

Безусловно, транснациональные компании играют важную роль в мировой экономике и способствуют вовлечению государств в глобальные процессы. Однако их влияние не должно представлять серьёзной угрозы независимости государства при формировании внутренней экономической политики. Следовательно, каждое государство должно создавать эффективные механизмы для поддержания баланса между сотрудничеством и контролем в отношениях с транснациональными корпорациями, а также для защиты национальных экономических интересов.

Список использованной литературы:

1. “MNCs increasingly dominate world trade; around two-thirds of visible trade is handled by MNCs.” – (World Bank / UNCTAD таҳлили).
2. UNCTAD – World Investment Report 2025 (официальный сайт): <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2025>
3. БМТнинг “Бизнес ва инсон ҳуқуқлари бўйича Йўлланма тамойиллари (2011-й.)”. Guiding Principles on Business and Human Rights (2011-й.).
4. Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework. Муаллиф: UN Office of the High Commissioner for Human Rights, 2011-й. UN Human Rights Council Resolution 17/4 (16-июнь 2011-й.).
5. Guiding Principles on Business and Human Rights (English PDF) – 1.1 MB (UNDP веб-сайти орқали).
6. UNCTAD. Transnational Corporations and Corporate Social Responsibility (PDF): https://unctad.org/system/files/official-document/poiteiitm21_en.pdf
7. <https://www.ilo.org/ilo-helpdesk-business-international-labour-standards>
8. ILOнинг асосий сайти: <https://www.ilo.org/international-labour-standards>
9. Wallerstein, Immanuel. World-Systems Analysis: An Introduction. Durham: Duke University Press, 2004-й.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.